

Ku odrodzeniu edukacji klasycznej: greka i łacina językami żywymi (Akademia Zamojska 30.01.2025)¹

*Pamięci ojca Mieczysława Alberta Krąpca i ks. Andrzeja Maryniarczyka,
wielkich metafizyków,
tłumaczy Metafizyki Arystotelesa z greckiego na polski*

1. Hołd i wdzięczność. W wykładzie tym składałam hołd i wyrazy wdzięczności dwóm wspaniałym postaciom, mojemu mistrzowi ojcu Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi, który był moim profesorem i promotorem na wszystkich etapach studiowania (magisterium, doktorat, habilitacja), i drugiemu, ks. Andrzejowi Maryniarczykowi, który był moim kolegą, bo od 3. roku studiowaliśmy razem i obaj po doktoratach byliśmy pracownikami Katedry Metafizyki prowadzonej przez ojca Krąpca. Jako koledzy mieliśmy tak bliskie poglądy, że trudno byłoby mi powiedzieć, które konkretnie były czyje. Natomiast Mistrz pilnie nas słuchał i obserwował, pozostając do końca Mistrzem.
2. Spotkanie. Pamiętam, jak na pierwszym opłatku, gdy ojciec Krąpiec był rektorem, składaliśmy sobie życzenia, ja wystraszony coś tam mówiłem, a ojciec Krąpiec zmierzył mnie wzrokiem i z uznaniem powiedział: „Panie Kolego, lubię gdy ktoś na mnie z góry patrzy”, a faktycznie byłem wyższy. Takie osobiste spotkanie, ta życzliwość – opromieniły całe moje dalsze życie i rozwój nie tylko intelektualny.
3. Ojciec Krąpiec po gimnazjum klasycznym w Tarnopolu. Później w trakcie różnego rodzaju spotkań, na coraz bliższej płaszczyźnie, pojawiać się musiał wątek znaczenia

¹ Artykuł *Rola greki i łaciny w procesie edukacji filozoficznej* został wydany w „Człowieku w kulturze” 32 (2022) 2, s. 7-29. Niniejszy artykuł nie jest powtórzeniem, ale rozwinięciem poprzedniego.

- znajomości języków klasycznych, greki i łaciny. Były one w programie studiów na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Ale prawdziwym ich admiratorem był ojciec Krąpiec, który lubił przypominać, że w przedwojennym liceum klasycznym w Tarnopolu miał tygodniowo 10 godzin łaciny i 6 godzin greki. W starszych klasach uczniowie między sobą mówili po łacinie, i z dumą recytowali z pamięci obszerne fragmenty arcydzieł literatury greckiej i rzymskiej, a młodzi słuchacze byli zachwyceni.
4. Kraków, św. Tomasz i Woroniecki. W czasie wojny ojciec Krąpiec pozostał w Krakowie, gdzie studiował pisma św. Tomasza z Akwinu pod kierunkiem ojca Jacka Woronieckiego. Jako przyszły kaznodzieja i profesor uczył się wymowy pod kierunkiem Juliusza Osterwy, wielkiego aktora i dyrektora teatru Reduta. Warto podkreślić, że nauka nie poszła w las, ojciec Krąpiec mówił zawsze wyraźnie, czysto i donośnie, co stanowiło i stanowi rzadkość. Pamiętam jak kiedyś, może w 1986 roku byliśmy na kongresie w Baltimore w Stanach Zjednoczonych i na jednym z wykładów, gdy prelegent mamrotał, nachyliłem się i mówię do Ojca, że nie rozumiem, a On mi odszepnął: „ja nawet się nie staram”.
 5. Angelicum. Studiując po wojnie w Rzymie na Angelicum (to taki uniwersytet dominikański), ojciec Krąpiec napisał i obronił dwa doktoraty po łacinie, wykładał tam po łacinie, a wreszcie swobodnie czytał dzieła Tomasza z Akwinu w oryginale, a niektóre z nich tłumaczył na polski.
 6. Tłumaczenie metafizyki. A właściwie tłumaczyli, bo później ks. Andrzej Maryniarczyk dołączył do ojca Krąpca, gdyż we dwóch było im różniej, a dziełem, za które się zabrali ze szczególnym pietyzmem, była *Metafizyka* Arystotelesa. Kilka ksiąg zostało już przetłumaczonych wcześniej przez dr Tadeusza Żeleźnika (od IV do XII) (też ucznia ojca Profesora) i wcześniej wydanych, ale brakowało całości, co wymagało jeszcze doszlifowania. Panowie najczęściej spotykali się w mieszkaniu ojca Krąpca, wydzielonej części klasztoru Dominikanów przy ul. Złotej w Lublinie na Starym Mieście, by tam codziennie, z wyjątkiem świąt, po kilka godzin tłumaczyć.
 7. Pełne tłumaczenie wersji trzyjęzycznej. Na pierwszym planie była *Metafizyka*. I powstało to dzieło, jedno z nielicznych na świecie, bo trójjęzyczne: oryginalna wersja grecka, wersja łacińska (tłumaczona przez Wilhelma Moerbeke, tłumacza geniusza, 1215–1286), z którego korzystał Tomasz z Akwinu, i wersja polska autorstwa Ojca Krąpca, Andrzeja Maryniarczyka i Tadeusza Żeleźnika. Należy podkreślić, że w przypadku dzieł, a właściwie arcydzieł i to stawianych na pierwszym miejscu w ogóle w filozoficznej literaturze światowej, dostępne trzy wersje językowe w jednym lub dwóch tomach, to po prostu rarytas. A takie arcydzieło powstało w kręgu najbliż-

szych współpracowników ojca Krąpca, jakim byli pan Żeleźnik i ks. Maryniarczyk. Dzieło to jest jakby testamentem, świadectwem wielkiej kultury polskiej, do której, zwłaszcza uprawiając filozofię, będzie można dzięki tłumaczeniom sięgać bez końca.

8. Pełna recepcja *Metafizyki*. Na pełną recepcję takiego arcydzieła składa się kilka czynników, mistrz, struktura edukacji, średniej i wyższej, zapal – czy i na ile obecna kultura jest wrażliwa i otwarta na kulturę klasyczną, bo wzory i przykłady są dostępne. Ale w jakim stopniu?
9. Obecny stan języków klasycznych w Polsce. Niestety, we współczesnej edukacji w Polsce języki klasyczne traktowane są po macoszemu. Trudno uwierzyć, ale na starożytną grekę w ogóle nie ma miejsca, a choć jest na łacinę, to jest ona traktowana jako jeden z języków obcych, co w praktyce oznacza, że jeśli jest łacina, to może być tylko jeszcze jeden język obcy, a wiemy, że dwa nowożytne są jak najbardziej potrzebne, np. angielski i niemiecki bądź angielski i francuski. W przypadku łaciny decyzja zależy od woli dyrektora szkoły, od znalezienia nauczyciela, od zrozumienia u rodziców i od chęci ucznia. W praktyce można stwierdzić, że oba te języki klasyczne zostały w części lub w całości zmarginalizowane lub po prostu zlikwidowane.
10. Czemu taka blokada języków klasycznych? Tu przechodzimy do kolejnego punktu odnoszącego się do istoty rzeczy, by zapytać właściwie czemu

ma miejsce aż takie sprzysiężenie przeciwko językom klasycznym w edukacji i w kulturze, nie tylko polskiej, ale i światowej? Z moich obserwacji i lektur wynika, że powodów jest wiele, mniej lub bardziej trafnych więc warto wybrać te najważniejsze albo najczęściej powtarzane.

11. Trzy powody.

Po pierwsze, w odróżnieniu od języków narodowych, jak niemiecki czy polski, uważa się, że greka i łacina to „języki martwe”, to znaczy nikt się nimi nie posługuje albo najwyżej w stopniu minimalnym.

Po drugie, nasze narodowe języki są wystarczająco bogate, że nie potrzebują dodatkowo greki i łaciny. A za najbogatszy i najbardziej rozpowszechniony uważa się współczesny język angielski. Panuje przekonanie, że wystarczy znać angielski, by komunikować się z całym światem. Dlatego w większości państw prowadzana jest edukacja dwujęzyczna: język rodzimy i angielski, ale bez greki i łaciny.

Po trzecie, język angielski jest docelowym językiem dla tłumaczeń. Wychodzi się z założenia, że wartościowe pozycje, jak artykuły, książki czy literatura piękna wydawane w różnych językach, będą wcześniej czy później przetłumaczone na angielski i dostępne globalnie dzięki wersjom cyfrowym.

To są trzy podstawowe argumenty na rzecz odejścia od greki i łaciny w procesie współczesnej edukacji i w kulturze. Spróbujmy do nich się ustosunkować.

12. Odpowiedź. To prawda, że języki narodowe jako narodowe są dziś bogatsze od obu języków starożytnych. Popatrzmy zresztą na statystyki, jakie dostępne są w Internecie. Statystyki. Najbogatszy ma być dziś angielski, który ma najwięcej słów, bo ok. 175 tys. (czasem podaje się, że aż milion), polski od 150 do 200 tysięcy, francuski ok. 135 tysięcy, niemiecki 330 tys. W porównaniu z takimi tuzami jak angielski czy niemiecki języki klasyczne wyglądają słabo, starożytna greka ok. 60 tys. słów, a łacina ok. 40 tys. Są to dane orientacyjne, bo czasem nie wiadomo, do jakiego języka należy jakieś słowo, gdyż języki na różne sposoby się przenikają.
13. Odpowiedź na zarzuty. Gdy chodzi o argument pierwszy, że greka i łacina to języki martwe, to najpierw trzeba wziąć pod uwagę oficjalny status greki lub łaciny w danym państwie czy instytucji. Zaskakujące, ale współczesna greka jest tak różna od starożytnej, że nawet dzisiejsi rdzenni Grecy nie rozumieją greki dawnej i gdy potrzebują zanurzyć się w teksty klasyczne, to muszą języka starogreckiego od nowa się uczyć, zarówno w aspekcie formalnym, fonetycznym, jak i semantycznym². A więc starogreckiego nie zastąpi greka współczesna, a przecież to w języku starogreckim powstały klasyczne arcydzieła Homera, Platona czy Arystotelesa i on jest kluczem do badania tekstów źródłowych.
14. Po drugie. Gdy chodzi o łacinę, to żywe są ciągle narodowe języki romańskie (jak francuski czy włoski), pozostające pod dużym wpływem łaciny, a także jest takie mikrośrodowisko w Szwajcarii w kantonie Grisons, gdzie oficjalnym językiem jest retoromański³, najbardziej zbliżony do łaciny. Łacina jest też oficjalnym językiem państwa watykańskiego. Są też rozsiane po świecie stowarzyszenia propagujące łacinę. A zatem łacina jako taka jeszcze jest obecna, i to w miarę czystej postaci⁴. Generalnie jednak przeciętnie uważa się, że martwych języków może uczyć się tylko jakiś zapaleniec i nikt inny, co i tak nie ma większego znaczenia i szkoda na to czasu. Tak ujęte greka i łacina nie są wprawdzie w całości martwe, ale w porównaniu z innymi językami narodowymi, albo z dawnym okresem świetności w Imperium Rzymskim, bądź w Kościele katolickim „ledwo żyją”. Języki te miałyby nie pełnić już funkcji języków klasycznych, a co najwyżej lokalną albo historyczną.
15. Statystyki. Korzenie grecko-rzymskie. Wobec tego pojawia się pytanie o powody, dla których przez tyle

² *Epsilon* my wymawiamy jako e, a współcześni Grecy jako i. My mówimy Atena, a oni Atina. Podobnie z angielskim, który przeszedł tyle reform, że współcześni Anglicy nie rozumieją języka Szekspira.

³ W 2019 r. w kantonie Grisons retoromańskim posługiwało się nieco ponad 40 tys. mieszkańców, czyli prawie 15% populacji. Zob. retoromański – szukaj w Google.

⁴ Więcej o łacinie w przestrzeni międzynarodowej: <https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/scribreamo/latin-a-dead-language-which-is-still-alive-46644/>.

wieków, a nawet tysiącleci, języki te odgrywały tak wielką, wręcz kulturową, rolę i były traktowane z olbrzymim respektem⁵.

Przejdźmy wobec tego do kolejnych statystyk. 30%, a więc 51 tys., słów angielskich ma greckie korzenie, czyli według szacunków ponad 150 000 słów języka angielskiego pochodzi od słów greckich. *Oxford Companion to the English Language* wyjaśnia dodatkowo, że „wpływ klasycznej greki na język angielski był w dużej mierze pośredni, poprzez łacinę i francuski, a w dużej mierze leksykalny i koncepcyjny, czyli nie tylko wtedy, gdy chodzi o słowo, ale i sens⁶. 60% słów angielskich ma korzenie łacińskie⁷.

Co z tego wynika? Dużo. Jeśli chodzi o użycie słowa, czyli jego życie, to greka i łacina są językami żywymi, tyle że rozproszonymi.

16. Języki klasyczne – ciągłe znaczenie. Pojawia się wobec tego kolejne pytanie: Dlaczego te oba języki klasyczne pozostały, a nie zamieniono ich na języki narodowe? Jak angielski – to angielski, jak francuski – to francuski. A tu tyle, chciałoby się powiedzieć, makaronizmów.
17. Nie są martwe. Co więcej, na podstawie greki i łaciny nie tylko powstało, ale nadal powstaje wiele nowych słów

„angielskich”. Na tej zasadzie przez zapożyczenia można tworzyć „nowe” języki, które *de facto* są stare. Patrząc od tej strony, widzimy, że oba języki klasyczne nie są martwe, bo są używane, i to w olbrzymiej skali. *Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych. Antyczne i nowożytnie dzieje chorób w ich nazwach ukryte* podaje również reguły jak tworzyć nowe słowa na bazie greki i łaciny, co od dawna ma miejsce⁸.

18. Waga terminologii klasycznej. Czy były to zapożyczenia ot tak po prostu czy miał zastosowanie jakiś klucz? Słowa dzisiejszych języków tłumaczono z greki bądź z łaciny albo najpierw z greki na łacinę, a potem z łaciny na język nowożytny. Różne warianty są tu dopuszczalne⁹. Ale uwaga, w całym tym procesie tłumaczeń z wyjściowej greki lub łaciny na inne języki ujawnia się dla języka coś bardzo ważnego, musimy bowiem wziąć pod uwagę nie tylko słowo bo jest słowem, ale też jakie jest to słowo! W grę wchodzi słowo o potężnym znaczeniu kulturowym, w tym również filozoficznym.
19. Terminologia filozoficzna. Weźmy choćby jako przykład tę dziedzinę, jaką reprezentuję wraz z prelegentami, jest to filozofia i metafizyka. Oba słowa zostały zasymilowane przez

⁵ „Disce puer latine, ego faciam te mościpanem” – „Ucz się, chłopcze, łaciny, a ja zrobię cię mościpanem” – tak miały brzmieć słowa wypowiedziane przez króla Stefana Batorego do pewnego ucznia w Zamościu.

⁶ Zob. *The Oxford Companion to the English Language*, T. McArthur (red.), Oxford–New York 1992.

⁷ How many words in english have Latinroots.

⁸ Zob. *Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych. Antyczne i nowożytnie dzieje chorób w ich nazwach ukryte*, K.W. Zieliński, H. Zalewska-Jura (red.), Bielsko-Biała 2019.

⁹ Słowo *lykejon* jest greckie, *lyceum* łacińskie, bo zlatynizowane, *lycée* francuskie, *liceum* polskie.

młodsze języki europejskie (germańskie III do V w., romańskie IX, słowiańskie VII–IX).

20. Przykładowe słowa. W ramach metafizyki pojawiają się trzy słowa kluczowe: byt, istnienie, substancja. Polski byt ma swój odpowiednik w łacińskim *ens* lub angielskim *being*. Istnienie w wersji polskiej pochodzi od Staszica, a więc wcześniej język polski nie był na istnienie wyczulony. *Substantia* to dosłowna kalka z łaciny, a łacina tłumaczeniem greki: *hypostasis*. Polskie słowo byt jest statyczne, a łacińskie aktywne na co wskazuje grecka i łacińska forma gramatyczna (będący). Czy to grzęzawisko? Nie, to takie jest przenikanie języków, które trudno zawczasu oczyścić. Ale by zrozumieć, pytamy, a szukając odpowiedzi, odnajdujemy te powiązania, które mają swoje źródła właśnie w językach klasycznych.
21. Nie ma intuicji w rodzimym języku obcych słów. A wszystko po to, żeby zrozumieć, o czym ta mowa, a czego nie da się zrobić na intuicję czy wycucie, bo to znaczenia trudne, ale ważne, najważniejsze z punktu widzenia kultury intelektualnej
22. Inne słowa: Cel czy akt? Obok wymienionych już słów, które analizowaliśmy w innym miejscu, warto wspomnieć inne, które nas mogą przybliżyć lub oddalić od badanego sensu. Takim słowem będzie słowo polskie cel, a łacińskie akt. Słowo cel

jest bardzo interesujące, bo w wersji polskiej i łacińskiej nie zawiera tego, co spotykamy w słowie greckim, znacznie bogatszym.

23. Po grecku to *entelecheia*, słowo rozbudowane, a wyjściowo związane z ruchem. Ruch zaczyna się od czegoś drobnego, by dojść do swojej pełni, czyli osiągnąć cel. Właśnie to słowo greckie trzeba rozbić na trzy słowa, by ukazało się pełne znaczenie: *en – telos – echein*. *Entelecheia* to mieć cel, być u celu, a jest się u celu, gdy ruch (dynamizm) dotrze do swojej pełni, czyli doskonałości¹⁰. Dopiero analiza greki, a nie łaciny, odsłania przed nami całe znaczenie tego, o czym mówimy, a co przy pierwszym podejściu jest dla nas zakryte.
24. Ta pełnia była dla Greków bardzo ważna kulturowo. Dla nich czas odgrywał rolę drugorzędną. Coś miało być zrobione do końca. Pytanie naczelné brzmiało: Jak?, a nie: Kiedy? Jak zrobić, żeby coś było doskonałe, czyli żeby się spełniło, liczy się nie czas, ale aspekt?¹¹. A my, współcześni, jesteśmy zakładnikami czasu, wszystko na czas, nawet byle jak¹². A przecież na cały proces powstania czegoś składają się różne okoliczności, materialne i ludzkie, ale musi on być spełniony, bo dopiero doskonałość świadczy o tym, że coś się ziściło. *En – telos – echein*, doszło do celu, czyli jest doskonałe, bo doskonałość to osiągnięcie celu.

¹⁰ Zob. J. Owens, *The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics*, Toronto 1978, s. 404–406.

¹¹ Zob. A. Marcolongo, *La langue geniale. 9 bonnes raisons d'aimer le grec*, Les belles lettres, Paris 2018, s. 11.

¹² Zob. tamże, s. 12.

25. Zbliżonym słowem jest *énérgēia*. *En ergon echein*, znaczy to, co ma w sobie spełnione dzieło¹³. *Actio* – działanie, po polsku akcja; *actus* – spełnienie działania, które jest celem, ale po polsku przybrało słowo akt już inne znaczenie w obszarze malarstwa. Po angielsku *act* jako czyn (*deed*), po polsku też akt, ale wandalizmu. Po polsku – czynność, akt poznania, akt woli, akt bezinteresowny¹⁴. Raczej czynność niż spełnienie, co zawierają dwa słowa greckie – *energeia* i *entelecheia*.
26. W tym kontekście pojawia się pytanie o istotę. Potocznie powiemy, że istota jest tym, co najważniejsze i kluczowe dla danego bytu, dla jego tożsamości i treści. Może to wyrazić rzeczownik, a może przymiotnik jako to, co istotne. Ale co zawiera samo pojęcie istoty lub istotne? Co w bycie jest istotą lub co jest istotne? Arystoteles ma na to odpowiednie słowo, a właściwie całe wyrażenie, *to ti en einai* to „czym rzecz była i jest” lub „czym bywszy jest” (Ingarden, Krąpiec). Nie zmienia się, nie ginie, jest. Jej odpowiednikiem jest forma, jest *ousía*, ale nie jako podmiot-substancja.
27. Ta substancja-istota jest jedną z 10 kategorii, ile, jakie, gdzie i przede wszystkim co. Trzeba wyjaśnić, czym jest słowo greckie, bo ono różni się od łacińskiego i postłacińskiego. Z wyjątkiem dosłownego tłumaczenia słowa greckiego (*quod quid erat esse*), istota po łacinie to *quidditas* od *quid*, czyli odpowiedź na pytanie: Co? To, co ma cosiowatość, jest właśnie odpowiedzią na to pytanie. Widząc coś przed sobą, dostrzegamy, że mimo zmienności w zakresie różnych kategorii (chodzi, siada, rozmawia, waży), które mogą się zmienić (biega, leży, kontempluje), jest coś stałego, co się nie zmienia, trwa w sobie. To nazwano istotą albo podmiotem.
28. Widzimy tożsamego ze sobą człowieka, to istota tego czegoś, ale czym jest ta istota, to wymaga naukowego badania w ramach nauk szczegółowych.
29. Jaka może być reakcja człowieka na to, co spotyka? Może to być reakcja emocjonalna (wow!), poetycka (co za piękność), utylitarna (a po ile te spodnie), intelektualna (coś, co jest ożywione i rozumne, czyli człowiek). Z tych reakcji najbardziej charakterystyczną dla Greków jest reakcja intelektualna: poznać ze zrozumieniem.
30. To uznane zostało za szczytowy przejaw człowieczeństwa, który wręcz zbliża nas do bogów. Żyć, aby myśleć, aby poznać coś ze zrozumieniem. Grecy odkryli, że tak bliska nam rzeczywistość, jaka nas otacza, wcale nie daje się łatwo poznać. Dlaczego?
31. Bo jest materialna, konkretna, a materialnego konkretnego nie da się poznać intelektualnie, można tylko wskazać palcem: to oto to! A co to jest? Jeśli powiemy, że człowiek, to nie oddamy indywidualnej odrębności, a imię jest powtarzalne: ten Adam i tamten Adam. Co zrobić, żeby poznać mimo wszystko. Odpowiedź brzmiała – albo

¹³ Zob. J. Owens, *The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics*.

¹⁴ S. Skorupka, *Słownik frazeologiczny*, t. 1, Warszawa 1996, s. 83.

- sięgnąć do idei, albo dokonać abstrakcji. Platon szukał idei, Arystoteles odkrył abstrakcję (*affairezis*), czyli dematerializację poznawczą poznawanego przedmiotu. Abstrakcja jest szczególnie potrzebna w poznaniu naukowym, które jest jednoznaczne.
32. Właśnie abstrakcja spowoduje, że słowo *substantia* nie rozplynie się w metaforze, lecz zachowa jednoznaczność lub analogiczność proporcjonalną. Takie podejście ma swoje źródła w filozofii Arystotelesa w dziełku *Kategorie*, które w postaci *Wstępu* zostało objaśnione przez Porfiriusza i zilustrowane jego sławnym drzewem: Sokrates – człowiek – zwierzę rozumne – zwierzę – ciało ożywione – ciało – substancja pierwsza¹⁵.
33. A po co? To drzewo ukazuje wznoszące się stopnie abstrakcji, dzięki czemu można o czymś myśleć. A po to, żeby móc myśleć, trzeba mieć dopasowany (adekwatny) przedmiot, o którym się myśli. Takim nie jest konkretny przedmiot materialny jako konkret i jako materialny. Konkretu się nie da myśleć, można co najwyżej reagować zmysłowo i emocjonalnie, a na pewno nie zbuduje się na tym nauki, w tym filozofii. Potrzebna jest abstrakcja. Abstrakcja to jest coraz wyższa dematerializacja przedmiotu poznawanego. Materii jako konkretności nie da się myśleć – *individuum ineffabile*.
34. Indywiduum jako indywiduum jest niewypowiedzialne i niemyślane, jest
- tode ti* – „to oto to”. A gdy powiemy, że to jest pies, albo zwierzę, albo ciało, to już jest efekt abstrakcji, dzięki której możemy myśleć rzeczy, które poznajemy, ale wybiórczo, w aspekcie formalnym. Najbardziej rozpoznawalny powinien być byt, a najmniej – Sokrates, którego wyrażamy tylko mówiąc imię Sokrates lub jego postać – nienajpiękniejszą.
35. I cała rzecz polega na tym, że w odróżnieniu od greki, a za nią łaciny, w innych językach słowo jest albo konkretne jako *tode ti*, albo metaforyczne, ale nie przechodzi do ogólności ujętej abstrakcyjnie na kolejnych szczeblach, jak to ma miejsce w przypadku drzewa Porfiriusza, które porządkuje stopnie bytu i jego kategorii, by mogły stać się przedmiotem poznania naukowego i filozoficznego (metafizycznego).
36. Metafora – jednoznaczność – analogiczność – separacja. Gdy więc chcemy wyrazić treść abstrakcyjną, a nie udawało się przez tłumaczenie dosłowne, to je przenoszono do języka narodowego z założeniem, że wtedy zachowa abstrakcyjność z jakichś powodów potrzebną. A było potrzebne nauce, a zwłaszcza filozofii i teologii, bo one funkcjonują na poziomie abstrakcji, a nie poezji. Poezji wystarczy konkret jako nośnik metafory, a nauce już nie, bo ona dąży do jednoznaczności uzyskiwanej dzięki abstrakcji. Nawet słowa abstrakcja nie znajdziemy w oderwaniu od konkretnego, jak

¹⁵ Zob. Arystoteles, *Kategorie i hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza*, tłum. K. Leśniak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 130.

i źródłowego słowa greckiego (*afairesis*), które dosłownie znaczy odrywanie, a drogą analogii będzie to odrzucanie jakiegoś aspektu poznawanej rzeczy.

37. Źródłowe znaczenie. A zatem chodzi o to, że greka daje wgląd w źródłowe znaczenie słowa jako słowa greckiego, a następnie łacińskiego. Greka, a potem łacina ogarniają sens ogólny, formalny. Dopiero w takim połączeniu rozumiemy słowo abstrakcyjne i je odkrywamy ze zrozumieniem. Bez abstrakcji nie ma pojęcia ani sądu, ani rozumowania¹⁶. Wszędzie potrzebna jest jednoznaczność, której ramy wyznacza Drzewo Porfiriusza.
38. Ten porządek abstrakcyjny można dostrzec tylko w języku greckim i wtórnie w łacinie jako tłumaczonej z greki. W innych językach jest konkret, na który reagujemy emocjami bądź metaforą oraz wyobraźnią. A gdy chcemy myśleć w pozostałych językach, to potrzebujemy słów ściśle abstrakcyjnych, których języki narodowe jako swoich nam nie dostarczają. A ponieważ myśleć chcemy, to zapożyczamy te słowa z greki lub łaciny, bo one mają wymiar abstrakcyjny (niematerialny).
39. Zapożyczenia z języków klasycznych. Dzięki tej analizie zaczynamy rozumieć pułap semantyczny wielu słów, znaczenie nie dowolne ale przezroczyste, oswojone. A takiego bogactwa zapożyczeń z języków klasycznych jest mnóstwo, ale ich nieznamość

blokuje nam tę drogę do rozumienia tematów trudniejszych, bo one nie mają zdolności do abstrakcji metodycznej. Do tego potrzebne są Arystotelesowskie *Kategorie* i *Metafizyka*.

40. Bez języków klasycznych jest dowolność (definicja projektująca) albo brak zrozumienia z tytułu braku znajomości genezy słowa jako słowa postgreckiego lub postłacińskiego.
41. Greka była pierwsza, zaczęła się dla nas od Homera. Potem przyszło *koiné*, a potem łatinizowanie greki i przetrwanie tych ulepszonych słów do łaciny (Cyceron, Lukrecjusz). Potem łacina zaczęła wypierać grekę. A my w naszych językach odnajdujemy właśnie te słowa abstrakcyjne po grecku i po łacinie, najczęściej wręcz jako kalki, co jest znakiem ich podatności na abstrakcję i myślenie.
42. Adaptacja z greki na łacinę była doskonała, Tomasz z Akwinu nie musiał znać greki, bo dysponował świetnymi tłumaczeniami dzieł Arystotelesa dokonanych przez Wilhelma Moerbeke. Ale my, żeby rozumieć, musimy znać oba języki klasyczne na poziomie werbalnym i konceptualnym.
43. Znamy odpowiedź na te trzy pytania, jakie zadaliśmy na początku.
1. Greka i łacina to nie są języki martwe, ale żywe, bo są obecne we współczesnych językach zachodnich.
 2. Nasze języki narodowe nie są wystarczająco bogate w swym zasobie, zwłaszcza w zakresie termi-

¹⁶ Analogiczna historia ma miejsce ze słowem *hypokeimenon* – „podmiot” – „rzucić-pod”, a greka lubiła dwusłowy.

nologii abstrakcyjnej w porządku poznania naukowego i metodycznego.

3. Dla tłumaczeń na angielski na wysokim poziomie nie ma już odwrotu, gdyż angielski stał się *lingua franca* w wymiarze globalnym. Tyle że w tym angielskim jest dużo wyrażenń zaczerpniętych z języków klasycznych, więc wracamy do punktu wyjścia: wprost lub pośrednio greka i łacina są obecne we współczesnych językach zachodnich.

44. Podsumowując: oba języki klasyczne pozwalają nam myśleć i na myśleniu oprzeć kulturę intelektualną (*orthos logos, recta ratio*). Bez tych języków myślenie idzie „ciężko”, są one nie do zastąpienia. Dlatego jeśli chcemy, aby jakieś społeczeństwo było inteligentne, to musimy uutorować drogę dla greki i łaciny.

45. A co wniósł ks. Andrzej Maryniarczyk? W swojej habilitacji odzyskał

słowo łacińskie *separatio* dla metafizyki realistycznej. Opracował temat separacji. Jej celem jest dotarcie do składowych najbardziej podstawowych elementów bytu. Celem jest separować i poprzez analogię powiązanie jako strukturę złożonego realnie istniejącego bytu. To istota i istnienie w analogii bytowej, czyli bytu realnego odgrywają rolę fundamentalną. Bez separacji jest jednoznaczność i brak realizmu. Tylko separacja odróżnia istotę od istnienia, a istnienie postrzega jako akt bytu ujmowany w sądzie egzystencjalnym. Tylko takie podejście gwarantuje realizm poznania metafizycznego.

*Disce puer latine,
ego te faciam Mościpanie!*

Stefan Batory
do studenta Akademii Zamojskiej